

ЎЗБЕКИСТОН ГЕОГРАФИЯ ЖАМИЯТИ АХБОРОТИ

*Ўзбекистон Миллий университетининг 100-йиллигига
бағишланади*

53 – жилд

* * *

ИЗВЕСТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА

*Посвящается
100-летию Национального университета Узбекистана*

53 – том

Тошкент-2018

Абдурахмонов С.Н., Юсупов Б.Н.*

**АҲОЛИ МИГРАЦИЯСИ ХАРИТАЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ ВА
ТУЗИШДА ЗАМОНАВИЙ ГАТ-ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН
Фойдаланиш масалалари**

Аннотация: Мақолада аҳоли миграциясига оид хариталарни лойиҳалаш ва тузишда замонавий ГАТ-технологияларидан фойдаланиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: аҳоли, миграция, ГАТ-технологиялари, харита.

**Вопросы использования современных ГИС-технологий в проектировании и
составлении карт миграции населения**

Аннотация: В статье освещены вопросы использования современных ГИС-технологий в проектировании и составлении карт миграции населения.

Ключевые слова: населения, миграция, ГИС-технологии, карта.

Using of GIS-technologies in the design and creation of maps of population migration

Abstract: In this article discussed issues of using GIS-technologies in design and creating of a migration maps.

Key words: population, migration, GIS-technologies, map.

Кириш. Аҳоли – Ер юзида ёки унинг муайян ҳудудида истиқомат қилувчи одамлар мажмуи. Аҳолини тадқиқ этиш билан махсус фан – демография шуғулланади.

Аҳоли ўртасида содир бўлаётган жараёнлар биологик, географик, ижтимоий – иқтисодий омиллар таъсирининг натижасидир. Лекин Аҳоли ривожланишига ҳал қилувчи таъсирни ижтимоий – иқтисодий омиллар кўрсатади. Аҳоли муоммолари одамларнинг биологик хусусиятлари, инсонларнинг атроф муҳит билан ўзаро алоқаси, ижтимоий – иқтисодий тараққиёт билан боғлиқ. Чунки аҳолининг меҳнатга яроқли қисми жамиятнинг асосий ишлаб чиқарувчи кучидир.

Аҳоли миграцияси – бу одамларнинг у ёки бу ҳудудлар чегараси орқали, яшаш жойини ўзгартираётган ёки қисқа ёхуд узоқ муддатга ёки доимий тарзда келиб кетишини англатувчи кўчишидир.

Аҳолининг турли мақсадларда, яъни янги ерларни ўзлаштириш, даромад топиш, ўқиш, яшаш ҳамда сиёсий нуқтаи назардан яшаш жойини доимий ёки вақтинча ўзгартириши унинг механик ҳаракати ҳисобланади².

Фақатгина аҳоли миграцияси эмас балки хайвонлар миграцияси, ўсимликлар миграцияси, моддалар миграцияси ҳам мавжуддир, масалан, хайвонларнинг яшаш жойини маълум муддатга ўзгартириши ёки кўчиб юришига хайвонлар миграцияси дейилади, ўсимликларнинг яшаш жойини ўзгартириши эса ўсимликлар миграцияси бўлиб ўсимликларни ва мевали дарахтларни бир жойдан бошқа жойга, бир давлатдан бошқа давлатга, хатто бир қитъадан бошқа қитъага ўтказилишини мисол қилиб кўрсатиш мумкин.

Асосий қисм. Аҳоли миграциясини мажмуали картографиялаш аҳолига хос кўрсаткичларни уни ижтимоий-иқтисодий ва табиий шарт-шароитлар билан мураккаб ўзаро алоқаларга эга эканлиги туфайли алоҳида аҳамият касб этади. Аҳоли миграциясига хос демографик ва ижтимоий-иқтисодий хусусиятларни тўлиқ тасвирлаш учун республика аҳолисининг ҳамма соҳасини ўз ичига оладиган аҳолишунослик хариталари зарурдир. Шундай хариталар учун тасвирлар қамровини ва ҳаққонийлигини ошириш, аҳоли жойлашишига, урбанизация, меҳнат ресурсларининг шакилланиши ва улардан фойдаланиш хусусиятларига хос қонуниятларни очиш кабилар муҳим ҳисобланади.

ГИС дастурлари ёрдамида миграция хариталарини тайёрлаш ҳозирги даврда катта аҳамият касб этади, шундай экан, аввало бугунги кунга қадар юртимизда ва яқин-узоқ хориж мамлакатларида тайёрланган миграция хариталарини ўрганиб қимматли ва

* Абдурахмонов С. Н. – ТИҚХММИ “Геодезия ва геоинформатика кафедраси” катта ўқитувчиси
Юсупов Б.Н. - Ўзбекистон Миллий университети “Геодезия ва картография” кафедраси ўқитувчиси

қизиқарли маълумотларни олиш билан бир қаторда йўл қўйилган хато ва камчиликларни такрорламаслик керак.

Аҳоли миграцияси хариталарини лойиҳалаганда фақатгина доимий миграция эмас балки қисқа муддатли ёки тебранма мигрантларни ҳам яъни кунлик ёки хафталик ишга ёки ўқишга ва бошқа ишлар билан қатновчиларни ҳам ифодаласа мақсадга мувофиқ бўлади. Аҳолини табиий ва механик ўсиш даражасини кўрсатувчи хариталарни тузиш билан мамлакатни келажакдаги демографик масалаларни маълум даражада ҳал қилишда ёрдам бериш мумкин.

Миграция хариталарида асосан миграция сони белгилар усулидан фойдаланиб, абсолют миқдорда (1 мм радиусли айланада) кўрсатиш мумкин. Бу усулни тасвирлашда ГИС Mapinfo дастурида – “Ўлчамли белгилар” усулига тўғри келади. Агар зарур бўлса турли хил ранглардан фойдаланиб миграция турларини ҳам бериш мумкин. Кўп сонли мигрантларни қабул қилувчи энг йирик шаҳарлар, ўрта ва майда шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар ҳар хил рангдаги доираларда кўрсатилса, хаританинг ўқувчанлигини оширади ва жиҳозланиш даражаси юксалади. Лекин хаританинг масштаби жуда майда бўлгани харитани ўқишда бир мунча қийинчилик туғдиради. Агар аҳолиси зич жойлашган ҳудудлар харитаси бу усулда тузилса унда майда қишлоқлар ҳам кўрсатилиб, уларнинг номлари ёзилмаса ҳам бўлади. Бу хаританинг ўқувчанлигини оширади.

Аҳоли миграцияси хариталарида белгилар усулидан ташқари нукталар усули, картограмма ва изолиниялар усулларида фойдаланилади, бу усулларни эса ГИС Mapinfo дастурида қуйидаги усуллар билан тасвирланади, нукталар усулига – “Нукталар зичлиги”, картограммалар усулига – “Устунли ва айланмали диаграммалар”, изолиниялар усулига – “Юза” усуллари тўғри келади. Баъзан бу усуллар билан белгилар усулини ҳам қўшиб ишлатса бўлади. Бундай вақтда харитаси тасвирланаётган ҳудуд аҳолисининг зичлигига боғлиқ бўлади. Масалан тоғли ҳудудларда дарё бўйидаги аҳоли жойланишини нукталар усулида кўрсатса бўлади.

Аҳоли механик ҳаракати хариталарини тузишда асосий манба бўлиб давлат статистика ташкилоти материаллари, аҳолини рўйхатга олиш ва йиллик ҳисобга олиш манбалари ҳисобланади. Лекин, мустақиллик йилларида юртимизда аҳолини рўйхатга олиш жараёни ўтказилмаганлиги сабабли баъзи бир демографик кўрсаткичлар етишмайди. Шунинг учун ҳам республикада аҳолишунослик бўйича тўлақонли мазмундаги хариталар тузишда маълум қийинчиликлар туғилади.

Аҳоли миграцияси хариталарини тузиш учун 3 хил географик асосдан фойдаланиш мумкин. Биринчиси, адресли карта, иккинчиси, аҳоли яшайдиган жойларни чегаралари кўрсатилган географик асос, учинчи типи шаҳар ва район чегаралари туширилган географик асослардир. Аҳоли миграцияси хариталарини тузиш ишлари 3 хил йўналишда олиб борилиши зарур. Биринчиси аҳоли миграцияси хариталарини мавзусини кенгайтирувчи, демографик ва ижтимоий муаммоларни акс эттирувчи хариталар. Иккинчиси картографик методларни такомиллаштириш ва картографик моделлаштириш ва автоматизациялаш ҳамда аэро ва космик сьемка материалларидан юқори даражада фойдаланиш. Учинчиси аҳоли миграцияси бўйича статистик маълумотларни деталлаштириш ва манба банкларини ташкил қилиш. Бошқа мавзули хариталар сингари аҳоли ва аҳоли миграцияси хариталарнинг географик асосларидан энг зарурларидан бири бу харитани математик асоси бўлиб, бу харитани масштаби, проекцияси ва компоновкаси ҳисобланади. ГИС дастури ёрдамида тайёрланаётган миграция харитаси учун биринчи навбатда масштаб ва проекция танланади, сўнгра рўйхатга олиб тасвирлаш ишлари бошланади. Масштаб харитани аниқлигига, мазмунини тўлиқлигига ва тасвирнинг катта-кичиклигига таъсир қилади. Харита масштаби қанча йирик бўлса харита мазмунини тўлиқ ва тўғри жойлаштиришга имкон беради.

Миграция хариталарни яратишда математик элементлардан яна бири бу компоновкадир. Компоновка харитани, унинг айрим қисмларини ва бошқа

элементларини (чимзма, профил, матн, легенда, врезка ва бошқалар) бирор бир ўлчамли рамкада жойлаштиришдир. Миграция хариталарида барча маълумотлар ўз жойида, қоидага мувофиқ жойлаштирилиши керак. Ўзбекистон ҳудудини баъзи ички миграция хариталарини тузишда танланган масштабда мўлжалланган мазмун тўлиқ ифодаланмаслиги мумкин. Шунинг учун баъзи шундай ҳудудларни алоҳида харита рамкаси ичидаги очик жойда бироз масштабини йириклашиб бериш ҳам мумкин. Бундай жараён врезкада тасвирланган деб юритилади.

Аҳоли миграцияси хариталар тузишда ишлатиладиган материаллар бир хил ўлчамда ва маълум бир вақтга тегишли бўлиши керак. Статистик материаллар олинганда харитаси тузилаётган ҳудудни бир хил маъмурий бўлинмалар бўйича олиш керак, яъни бир жойда туман бўйича материал олиб иккинчи жойда вилоят бўйича олинмаслиги керак. Бундай бир-биридан кескин фарқ қиладиган маълумотларни ГИС дастури хотираси ҳам бир қатламга қабул қилмайди ва бир усулда тасвирлаб бўлмайди. Аҳоли миграцияси хариталарини тузишда фойдаланиладиган маълумотлар янги ва давр талаби даражасида бўлиши зарур. Агар эскирган маълумотлар бўлса улардан умуман фойдаланиб бўлмайди. Лекин, харитада тасвирланаётган миграция жараёнлари динамикасини кўрсатиш керак бўлса, олдинги йиллар манбаларини ҳам олиш мумкин. Масалан, ҳозирги Ўзбекистонда миграция сони билан 1991 йилги миграция сонини таққослаганда бундай маълумотларга зарурият туғилади. Асосий талаблардан яна биттаси материалларнинг ишончилиги бўлиб, давлат статистика бошқармаси ёки унинг вилоят ва туман бошқармаларидан олинган маълумотлар раҳбарлар томонидан тасдиқланганлиги ҳисобланади. Кичик маъмурий ҳудудлардан олинган статистик маълумотларнинг аҳамияти катта, тузилаётган аҳоли миграцияси хариталарни аниқлик даражасига таъсири юқори бўлиб, бундай хариталар аниқ ва мукамал бўлади.

Миграция харитаси тузилаётган ҳудудни катта ва кичиклиги 2 омилга боғлиқ: 1- харитани масштабига, яъни харита масштаби қанча майда бўлса шунча миграция маълумотлари олинаётган ҳудуд йирик танланади. 2-тасвирланаётган ички ва ташқи миграция жараёнини таққослаш хусусиятига ва даражасига боғлиқ.

Хулоса. Ҳар қандай ижтимоий-иқтисодий харита мавзули хариталарга хос бўлиб умумгеографик харита элементларидан ва махсус мазмундан ташкил топган бўлади. Хариталарда тасвирланган махсус мазмун тасвирлаш усулларида қатъий назар, баъзиларида кўпроқ баъзиларида камроқ умумгеографик элементлар ҳам тасвирланиши керак.

Рахмонов Д.Н., Эгамбердиев А.*

АҲОЛИНИ КАРТОГРАФИК МЕТОДЛАР ЁРДАМИДА ТАДҚИҚ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: мақолада аҳоли ва аҳолишуносликка оид муаммоларни картографик методлар ёрдамида тадқиқ этиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: аҳоли, аҳолишунослик, харита, атлас, тизимли ёндашув.

Вопросы исследования населения посредством картографического метода

Аннотация: в статье освещены вопросы исследования населения и демографии с помощью картографического метода.

Ключевые слова: население, народонаселение, карта, атлас, системный подход.

Questions of population research using the cartographic method

Abstract: the article highlights the issues of studying problems related to population and population by means of a cartographic method.

Key words: population, map, atlas, system approach.

* Рахмонов Дилшод Нурбобоевич – ЎзМУ Геология ва география факультети докторанти.
Эгамбердиев Асомберди - ЎзМУ Геология ва география факультети доценти, г.ф.н.

ГЕОДЕЗИЯ ВА КАРТОГРАФИЯ**ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ**

Эгамбердиев А., Салоҳитдинова С., Раҳмонов Д.Н., Мўминов А. Ўзбекистон Миллий университетида картография фани ва таълимнинг ривожланиши	248
Муборақов Х., Рўзиев А.С. Ўзбекистон миллий университетида геодезиянинг Муствақиллик йилларида ривожланиши	251
Курбанов Б.Т. Решение гидроэкологических проблем на базе современных информационных технологий	254
Охунов З.Д. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида сунъий йўлдош геодезик тармоқларни ривожлантириш тўғрисида	260
Ибраимова А.А. Географик хариталар компоновкасининг айрим хусусиятлари	264
Абдурахмонов С.Н., Юсупов Б.Н. Аҳоли миграцияси хариталарини лойиҳалаш ва тузишда замонавий ГАТ-технологияларидан фойдаланиш масалалари	268
Раҳмонов Д.Н., Эгамбердиев А. Аҳолини картографик методлар ёрдамида тадқиқ этиш масалалари	270

ЮБИЛЕЙЛАР**ЮБИЛЕИ**

Георгию Михайловичу Лаппо – 95 лет!	274
Туроб Жумаевич Жумаев – 80 ёшда!	275
Асомберди Эгамбердиев – 70 ёшда!	276
Эльмиру Исмаиловичу Чембарисову – 70 лет!	277

ХОТИРА**ПАМЯТЬ**

Суюн Қораевич Қораев (1925-2018)	278
Турсинбай Таджимович Таджимов (1928-2005)	279
Абдусами Салиевич Салиев (1943-2016)	280
Абдурасул Алимович Сагатов (1943-2005)	281
Тохир Мухторович Мухторов (1948-2012)	282

ТАҚРИЗЛАР**РЕЦЕНЗИИ**

Джумаев Т.Д. Комплексное географическое исследование о жизни людей в горных регионах мира	283
“Ўзбекистон География жамияти ахбороти” илмий журнаliga тақдим этиладиган мақолаларга қўйилган талаблар ва мақолаларни расмийлаштириш намунаси	285
Требования к оформлению статей, представляемых для публикации в научном журнале “Известия Географического общества Узбекистана”, и образец оформления статей	287